

К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ СВОЕВРЕМЕННОГО ВЫЯВЛЕНИЯ ВНЕЛЕГОЧНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА

Умаров Фахриддин Бахриддинвич

Студент Самаркандского государственного
медицинского университета

Элмуродова Ленара Худайберди кизи

Научный руководитель:
Стажёр ассистент

Холиков Дилбек Зиёдиллоевич

Студент Самаркандского государственного
медицинского университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10893732>

Актуальность: На сегодняшний день туберкулез продолжает представлять актуальность, несмотря на стабилизацию основных показателей в мире. Его внелегочное поражение характеризуется захватом любого органа с клиническими проявлениями, которые скрываются под масками других заболеваний. В ракурсе эпидемиологии данная форма не представляет опасности распространения инфекции, однако при прогрессировании зачастую может привести к снижению качества жизни больного, инвалидности и в завершающем этапе его смерти.

Цель исследования: Выявить часто встречаемое внелегочное поражение и изучить его основные клинические проявления

Материалы и методы исследования: В нашем наблюдении приняли участие 488 пациентов, в период с 2020-2022гг, находящиеся на лечении в Самаркандском областном центре фтизиатрии и пульмонологии. Методами исследования послужили истории болезней, учетные формы регистрации больных туберкулезом, данные рентгенологических, лабораторных методов.

Результаты исследования и обсуждение: В нашем исследовании приняли участие все впервые выявленные случаи и без микс тубпатологии в органах дыхания, с целью достижения поставленной цели. Каналами выявления послужили в основном первичное звено, обращения больными после неэффективного лечения в других общесоматических стационарах, массовые осмотры в рамках программы выездной бригадой врачей-фтизиатров и т.д.

С незначительным перевесом внелегочной туберкулез наблюдался у женщин – 260 случаев, в молодом, трудоспособном возрасте (от 18 до 59 лет) – 328, проживающих в 88% в сельской местности. На основании

представленных методов исследования преимущественной локализацией отмечалось поражение костей и суставов, из числа которых доминировал позвоночный столб – 88%. Дальнейший анализ показал, что доля туберкулезного процесса в поясничном отделе составила 55% случаев.

Однако, несмотря на столь большой процент встречаемости данного поражения распознать процесс своевременно вызывает диагностические трудности и это подтверждается разрушением 2-х и более позвонков. Наиболее часто из предъявляемых жалоб были отмечены сильные боли в пораженных отделах с иррадиацией в нижние конечности, синдром интоксикации. В связи с изложенным большинство больных принимали лечения в других лечебных учреждениях, которые не дали положительного эффекта

Необходимо отметить, что после проведенного качественного лечения антимикобактериальными препаратами, включающего и хирургический этап, мы отметили положительную динамику во всех наблюдаемых случаях и у лиц с меньшим поражением результат проявлялся быстрее.

Выводы: Таким образом, полученное исследование позволяет установить, что из всех форм внелегочного туберкулеза, характеризующегося многогранностью локализаций – туберкулез костей и суставов с удельным весом поражения позвоночного столба встречается гораздо чаще остальных. Во всех случаях больные регистрировались с поражением уже не менее 2-х позвонков, что могло быть связано с трудностью в своевременной диагностике - получении патогистологического материала, так как для этого необходимо применять инвазивные методы.

Неоднородность клинических проявлений, в результате которой лечением занимаются специалисты не по назначению, диктует необходимость на более тщательном сборе анамнеза, так как следы заболевания кроются именно в данном аспекте. Необходимо также актуализировать вопрос о факторах риска.

Список литературы:

1,qizi Elmurodova L. X. et al. SUVNI KOAGULYATSIYA QILISHNING GIGIYENIK ANAMIYATI //GOLDEN BRAIN. – 2023. – Т. 1. – №. 30. – С. 67-71.

2,qizi Elmurodova L. X., Mahammadiyev B. F., Ibragimova F. C. ICHIMLIK SUVINI SAMARALI ZARARSIZLANTIRISH USULLARI //GOLDEN BRAIN. – 2024. – Т. 2. – №. 2. – С. 18-23.

3,Baxriddin o'g'li, Umarov Faxriddin. "STREPTOKOKK AVLODLARIDAGI (STREPTOCOCCUS MUTANTS, STREPTOCOCCUS VIRIDANS, VEYLONELLA)

BAKTERIYALARINING OG'IZ BO'SHLIG'IGA TA'SIRINI O'RGANISH." Научный Фокус 1.10 (2024): 476-479.3.

4.Tuxtarov B. E., Elmurodova L. X. Q. O'ZBEKISTONDA TERI LEYSHMANIOZINING TARQALISHI VA UNING OLDINI OLISH CHORATADBIRLARI //Scientific progress. – 2023. – Т. 4. – №. 2. – С. 42-48.

5.Tuichievna M. O., Elmurodova L. K., Rasulovna K. B. The Main Age-Related Diseases and Conditions Common among Elderly Men and Women //Scholastic: Journal of Natural and Medical Education. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 37-43.

6.Tuichievna M. O., Gulibonu S. IMPROVING GENDER-SENSITIVE GERIATRIC MEDICAL CARE IN OUTPATIENT SETTINGS //Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan. – 2023. – Т. 1. – №. 8. – С. 112-116.

7.Musayeva O., Nomozboyeva M., Khalilova B. FEATURES OF PROVIDING MEDICAL CARE TO ELDERLY AND SENILE CITIZENS //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 2 Part 2. – С. 36-40.

